

CÓMO DESARROLLAR HABILIDADES BLANDAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Juana Ribera Machado - Vivian Yesica Mariscal Zurita.
Universidad Técnica Privada Cosmos.

Correo. juanitariberam@gmail.com <https://orcid.org/0009-0002-1984-6738>
vivimariscal@hotmail.com <https://orcid.org/0009-0004-8356-4828>

DOI: 10.5281/zenodo.13958358

Resumen.

Las habilidades blandas son esenciales para nuestra vida en sociedad, ya que nos permiten adaptarnos mejor al entorno, son fundamentales para un desarrollo integral educativo. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer al lector como desarrollar habilidades blandas en los estudiantes durante su paso por la universidad ya que son imprescindibles para lograr profesionales altamente eficaces. La metodología que se empleó ha sido seleccionar y analizar artículos científicos, indexados en: Scielo, Redalyc, Google Académico y Mendeley. En el análisis de la documentación se constata la relevancia que tiene desarrollar habilidades blandas en los estudiantes y que deben ser integradas en los curriculum de formación superior, entre las habilidades a desarrollar se encuentran las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo, y la resolución de problemas, las cuales serán fundamentales para el futuro profesional.

Palabras Claves: habilidades blandas, educación por competencias, métodos y técnicas.

Introducción

Como dice Goleman “cualquier concepción de la naturaleza humana que soslaye el poder de las emociones pecará de una lamentable miopía” ya que las decisiones y acciones que tomamos depende muchas veces de nuestros sentimientos y pensamientos. Por mucho tiempo se ha dado mayor énfasis a las habilidades duras, entendiendo como habilidades duras el conocimiento propio de un individuo, práctica de hacer algo bien en oficios o trabajos que requieren un destreza manual o entrenamiento especial (Caceres, et al., 2018). Y es aproximadamente desde 1972 que se empieza a tomar en cuenta otros aspectos

además del conocimiento que influyen sobre el éxito, por ejemplo, cuando un ejército validó que sus mejores tropas no se relacionaban con el mayor conocimiento de la maquinaria y los dispositivos militares, sino que poseían habilidades como: la comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y responsabilidad (De la Ossa, 2022). A partir de esto se van tomando en cuenta en muchas áreas y se ha ido expandiendo hasta finalmente formar parte de uno de los objetivos de la educación por competencias.

Las habilidades blandas están en estrecha relación con la inteligencia emocional la cual es la capacidad del individuo para identificar sus sentimientos gestionarlos y utilizar la información sobre el mismo y los demás para afectar el comportamiento futuro, Goleman describió cuatro áreas las cuales son: la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones (Goleman, 1995). Las emociones pueden ser negativas o positivas según las circunstancias, las emociones definirán las habilidades blandas de un individuo (Susan, Dean; East, Julia;, 2019).

La importancia de las habilidades blandas se establece por su papel para el desarrollo de la vida profesional en muchos ámbitos laborales, pudiendo mencionar entre ellas: comunicación, cooperación, empatía, toma de decisiones, pensamiento crítico, análisis, comprensión de consecuencias, y manejo de la ira, la tristeza y la frustración (De la Ossa, 2022). Así mismo De la Ossa las relaciona o las dimensiona con los cuatro saberes: aprender a saber, aprender a hacer, aprender ser y aprender a vivir en sociedad.

Elena de Prada investigó en un grupo de estudiantes las habilidades blandas encontrando entre sus resultados que los estudiantes varones obtuvieron puntuaciones más altas en habilidades de liderazgo y las mujeres sus puntuaciones más altas fueron en adaptabilidad, coordinación, desarrollo interpersonal y comunicación, con similares puntuaciones en habilidades de tomar decisiones (Mareque, De Prada, & Pino-Juste, 2018). Se debe tomar en cuenta que todos tienen las habilidades blandas, la diferencia está en las proporciones en que se las ha adquirido y por lo tanto el propósito de esta investigación es proporcionar algunas técnicas para desarrollar las habilidades

blandas en estudiantes universitarios, no dejando de mencionar que las mejores épocas para adquirirlas son en la etapa escolar.

En lo que sigue describimos algunos métodos útiles para desarrollar las habilidades blandas.

1. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

Este enfoque involucra a los estudiantes en la investigación de problemas, con un esquema claro que abarca (Blumenfeld, et al., 1991):

- **Problema o situación:** Descripción breve del tema a resolver.
- **Propósito del proyecto:** Objetivo y relevancia.
- **Criterios de éxito:** Estándares de calidad.
- **Guías:** Instrucciones para el desarrollo.
- **Participantes y roles:** Responsabilidades de cada uno.
- **Evaluación:** Medición del desempeño en proceso y resultado final.

Habilidades blandas desarrolladas: liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación efectiva, manejo de conflictos. Estas habilidades preparan a los estudiantes para su futuro profesional (Galeana).

2. Método de Caso

Los estudiantes analizan situaciones profesionales presentadas por el docente, buscando soluciones eficaces. Se estructura en 4 fases:

(Pastor, 2012) esta técnica del método del caso se estructura en las siguientes 4 fases:

1. **Presentación:** Introducción del Caso.
2. **Discusión inicial:** Intercambio de opiniones.
3. **Análisis:** Profundización en los datos.
4. **Conclusión:** Elaboración de un plan de acción.

Habilidades blandas desarrolladas: trabajo en equipo, toma de decisiones, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, pensamiento reflexivo.

3. Simulaciones y Juegos de Rol

Dentro de las metodologías más significativas e innovadoras, destaca simulaciones y juego de roles porque fomenta el trabajo colaborativo, la confianza de los estudiantes (Nestel et al, 2007).

En el juego de roles para estudiantes de medicina, los participantes pueden asumir el rol de médicos y trabajar en parejas. Uno de ellos interpreta al médico, mientras el otro asume el papel del paciente. El "médico" hace preguntas específicas sobre síntomas y antecedentes médicos para identificar posibles enfermedades. Luego, ambos discuten los signos y síntomas, colaborando para llegar a un diagnóstico.

Habilidades blandas desarrolladas: comunicación eficaz, pautas de retroalimentación estructuradas, interacciones sociales para el aprendizaje, creatividad, asociación de conocimientos previos y nuevos.

4. Mapas Mentales

Constituyen una nueva técnica para desarrollar la capacidad "pensar" creativamente e incrementar la competencia para construir el conocimiento de una manera organizada e integradora y significativa para el estudiante ya que al ser visual y creativa integra y desarrolla los conocimientos (Fernandez-Marquez et al, 2015).

Plataformas como <https://coggle.it/>, <https://miro.com/es/> son especialmente útiles, ya que permiten la colaboración en tiempo real, lo que es ideal para proyectos de grupo o discusiones en equipo.

Habilidades blandas desarrolladas: creatividad, pensamiento crítico, organización, comunicación, aprendizaje significativo y tecnológico, asociación de ideas y la reflexividad, asociación visual espacial, trabajo en grupo (Collazo et al., 2023).

Metodología.

Para la realización de este trabajo se procedió a seleccionar artículos publicados en línea indexados relacionados con las habilidades blandas, el tipo de investigación es descriptivo, ya que describe los principales puntos de interés

sobre las habilidades blandas. Se utilizó como buscadores o base de datos Scielo, Redalyc, Google Académico y Mendeley

Resultados esperados o alcanzados

Después de la revisión de los documentos se ha podido constatar diferentes estrategias pedagógicas, métodos didácticos y actividades que favorecen el desarrollo de habilidades blandas, entre las más destacable está: la comunicación, el trabajar en equipo, la empatía, y la resolución de problemas.

Discusión, análisis crítico de los resultados en relación con estudios previos

Después de haber revisado los documentos que hablan sobre las habilidades blandas se podría mencionar que para desarrollarlas en los estudiantes universitarios se proponen las siguientes técnicas, las cuales son parte de la educación por competencias: aprendizaje basado en proyectos, Método de caso, simulación y juego de rol, Mapas mentales, Autoevaluaciones y otras. Las universidades deben pensar la manera de integrar el desarrollo de las habilidades blandas en sus planes de estudio, para formar profesionales de éxito promoviendo no solo la excelencia académica, sino también la formación de profesionales exitosos, capaces de liderar y trabajar en equipo de manera efectiva. Al integrar las habilidades blandas como un componente esencial de la educación, las universidades pueden asegurar que sus egresados no solo sean competentes en su campo, sino también profesionales integrales, preparados para los retos del siglo XXI. (Warrner, 2016)

Conclusiones

Después de haber revisado la documentación seleccionada concordamos con Yan que menciona que a pesar que las habilidades blandas se consideran importantes y son ampliamente reconocidas como esenciales , existe falta de consenso en cuanto a su caracterización e implementación (Lozano, 2022), y actualmente las universidades han empezado a ser más conscientes de la necesidad de desarrollar habilidades blandas en los estudiantes universitarios para acceder en un futuro al mercado laboral con habilidades de liderazgo, trabajo en grupo, empatía, que resultan cruciales para que los futuros profesionales puedan adaptarse a entornos

de trabajo dinámicos y colaborativos. por lo tanto, las instituciones de educación superior deben de integrar en su plan de estudios académicos el desarrollo de las habilidades sociales como el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo enseñadas de manera indirecta en las diferentes materias con proyectos grupales y discusiones en clase.

Bibliografía

- Blumenfeld, et al. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational Psychologist*, 369–398. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2603&4_8.
- Caceres, et al. (2018). “Las habilidades blandas y el desempeño laboral: un estudio exploratorio del impacto del aprendizaje formal e informal y la inteligencia emocional en el desempeño laboral de colaboradores de dos empresas prestadoras de servicios en el Peru”. Perú.
- Collazo et al. (2023). so de recursos digitales y uso del mapa mental para el desarrollo de habilidades de. *Revista digital FILHA*, México: Universidad Autónoma de Zacatecas.
- De la Ossa, J. (2022). Habilidades Blandas y Cienc Anim. Recia. *Revista Colombiana Ciencia* .
- Fernandez-Marquez et al. (2015). Los mapas conceptuales multimedia en la educación universitaria: recursos para el aprendizaje significativo. *Campus Virtuales*, Vol. 5, num. 1, pp. 10-18. <http://www.uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/100/99>.
- Galeana, L. (n.d.). *Aprendizaje basado en proyectos*. <https://guao.org/sites/default/files/buenas%20practicas/El-aprendizaje-basado-en-proyectos-lourdes-galeana.pdf>: Universidad de Colima.
- Goleman, D. (1995). *Inteligencia Emocional*. España: Kairos.
- Lozano, e. (2022). *Revista Conrado*, 18(87),, 412-420.
- Mareque, M., De Prada, E., & Pino-Juste, M. (2018). Study on technical capacity and transversal competencies developed in university internships. *ResearchGate*, 137-155.
- Nestel et al. (2007). ole-play for medical students learning about communication: Guidelines for maximising benefits. *BMC Med Educ* 7, 3, <https://doi.org/10.1186/1472-6920-7-3>.
- Pastor, A. (2012). *El metodo del Caso Aplicado a la docencia*.
- Susan, Dean; East, Julia;. (2019). Soft Skills Needed for the 21st-Century Workforce. *International Journal of Applied Management and Technology*, 17.
- Warrner, J. (2016). *Integrating Soft Skills Into an Academic Curriculum*.